

CIACT/SAD 09

(GT10 – Vida em Fronteiras)

Viver humano com/como/contra as máquinas: um ensaio a partir da ficção científica

Mes. Gabriel de Souza Santana (UFMG)

Resumo

Este ensaio parte da ficção científica, deste gênero literário, cinematográfico e televisivo que especula futuros, possibilidades e alternativas ao mundo corrente como ele está sendo construído ou destruído, gênero também que às vezes até consegue prever avanços positivos ou negativos que a sociedade enfrentará num futuro próximo. Aqui se bebe principalmente da densa fonte de *Westworld* (2016-2022) um seriado de televisão do casal Lisa Joy e Jonathan Nolan para refletir sobre os debates por eles propostos em sua obra. Diálogos sobre como o viver humano pode se dar com as máquinas, contra as máquinas ou ainda como as mesmas, provocando uma série de perguntas sobre a da vida humana e seu significado; desta forma cogitando as fronteiras que existem entre a vida humana e maquina e o que esta última demanda e implica na conformação da própria humanidade.

Palavras-chave: Ficção Científica; Vida Humana; Vida Maquina; *Westworld*.

Abstract

This essay is based on science fiction, this literary, cinematographic and television genre that speculates futures, possibilities and alternatives to the current world as it is being built or destroyed, a genre that can sometimes even predict positive or negative advances that society will face in the near future.. Here we draw mainly from the dense source of Westworld (2016-2022), a television series by the couple Lisa Joy and Jonathan Nolan, to reflect on the debates they propose in their work. Dialogues about how human life can happen with machines, against machines or even like them, provoking a series of questions about human life and its meaning; thus considering the boundaries that exist between human and mechanical life and what the latter demands and implies in the shaping of humanity itself.

Keywords: Science Fiction; Human Life; Mechanical Life; Westworld.

INTRODUÇÃO

As fronteiras entre a vida humana e as máquinas já se encontram incrivelmente tensionadas no presente, visto que desde a primeira revolução industrial as máquinas foram ganhando cada vez mais espaço na sociedade, já se viu máquinas: que transportam; que te ajudam no trabalho; que facilitam tarefas domésticas; que fazem cálculos; que processam dados; que substituem trabalhadores; que fazem tarefas domésticas no lugar de uma pessoa; que

CIACT/SAD 09

escreve, pinta, fala, corrige e pensa pela pessoa. Seja a calculadora ou os avançados smartphones, o maquinário industrial ou robô aspirador, o *Windows* ou o poderoso *ChatGPT*, a sociedade cosmopolita viu tantos avanços tecnológicos nas últimas décadas que a realidade rivaliza e as vezes ultrapassou várias ideias de ficções científicas do passado. Por isso, recorro à ficção científica do presente para escrever este ensaio sobre as possibilidades acerca do viver humano e maquínico que estarão em disputa no futuro. Danowski e Viveiros de Castro (2017, p.22) colocam que “a literatura fantástica e a ficção científica são as metafísicas pop, as "mitofísicas" de nossa época”. É uma teoria potente, pensar que os criadores de ficção de nosso tempo visam de maneira popular postular filosofia, uma metafísica ficcional. E acrescento que seria uma parte da própria ambição da ficção científica, ser este gênero literário, cinematográfico e televisivo que especula futuros, possibilidades e alternativas ao mundo corrente como ele está sendo construído ou destruído, gênero também que às vezes até consegue prever avanços positivos ou negativos que a sociedade ainda enfrentará.

Para este ensaio irei me guiar por uma das grandes produções no gênero para a televisão da última década, *Westworld* (2016-2022) do casal de criadores Jonathan Nolan e Lisa Joy para o canal HBO. A série contém quatro temporadas, com ao todo 36 episódios e a sua primeira temporada é inspirada no filme *Westworld – Onde ninguém tem alma* (1973), as demais extrapolam bastante o escopo do filme que se passa em 1983 para um comentário do século XXI proposto pelo casal, uma vez que a série se passaria na década de 2050.

A trama começa em redor de um parque chamado *Westworld* da companhia Delos, um entretenimento rebuscado e tecnológico no qual o hóspede faz uma imersão em momentos e lugares do passado, com o foco no velho oeste americano (origem do nome). Neste e outros parques da companhia Delos, todos os anfitriões, todos os animais, todos os seres com que se interage são andróides, indescritíveis dos humanos que fazem as narrativas imersivas virarem realidade. Os hóspedes humanos fazem com os robôs o que bem entendem, sendo um lugar onde a moral se esvai, e matar e abusar com requintes de crueldade é a norma. Porém, estes andróides que não sabem o que é envelhecer, também não conhecem a morte como fim. Cada vez que são mortos no parque, são reparados, suas memórias apagadas e colocados de volta intactos para

CIACT/SAD 09

recomeçar o seu loop narrativo no parque. Contudo, vários começam a dar defeito lembrando de suas “vidas” passadas e cobrar pelo seu status de ser vivo.

Pois neste “mitofísica” o próximo passo tecnológico seria a criação de inteligências artificiais em corpos quase totalmente orgânicos e os impasses que isso desencadeia. Tendo como ponto de referência as questões suscitadas pela trama deste seriado, proponho três vieses diferentes de pensar o que significa ser humano nesta convivência cada vez mais artificial e maquínica que o presente nos desafia: viver humano com as máquinas, viver humano como as máquinas e o viver humano contra as máquinas.

VIVER COM AS MÁQUINAS

Começamos com a premissa mais próxima da realidade atual que é o convívio até certo ponto harmônico com as máquinas. A primeira temporada, é sobre o controle desta relação, de como ela funciona, como se a sociedade atingisse um novo marco civilizatório com a inteligência artificial e a sua implantação em androides. No seriado, estes androides inteligentes são chamados de anfitriões, pois eles recebem os hóspedes no parque e interagem com eles de acordo com suas narrativas pré-estabelecidas e tem uma gama de improvisos, existem anfitriões, xerifes, bandidos, baristas, prostitutas, crianças, camponesas, rancheiro, guerreiro indígena, cacique, etc. Toda sorte de experiências do bucólico ou brutal idealizado do velho oeste americano poderia ser vivido no parque *Westworld*, podendo o hóspede tanto vivenciar paisagens belíssimas sob tutela de uma bela donzela, ter uma noite de prazer no bordel do vilarejo, ou mesmo sair numa caçada humana contra indígenas ou bandidos pelos campos. Enquanto esses androides, que são majoritariamente orgânicos com um cérebro maquínico que guarda sua inteligência artificial, podem ser alvos de palavras doces ou amargas, carícias ou abusos sexuais, apertos de mão ou mesmo tiros, eles são incapazes de ferir os hóspedes por design de seu código.

É importante ressaltar que nas outras temporadas são conhecidos outros parques da companhia como *Shogunworld*, sobre o Japão medieval; *The Raj*, sobre a Índia colonial e *Warworld*, sobre a ocupação nazista da Itália; mostrando o quanto este espaço de diversão para

CIACT/SAD 09

os ricos do futuro são reconstruções de momentos históricos e lugares de dominação e violência de classe e raça. Como discorre Mbembe (2022) ao dizer que se vive um regime de brutalismo, no qual se naturaliza a guerra social contra corpos abjetos, contra as fronteiras do que se entende como “humano igual em direito”, como a expressão da vida e para isso é necessário que o capitalismo fabrique pilhas de vidas supérfluas. Se o filósofo fala de refugiados, de comunidades racializadas e por isso marginalizadas, na série esse processo se materializa na fabricação de fato de vidas feitas exatamente para serem descartadas. Os parques parecem funcionar como válvula de escape para pulsões indecorosas para este futuro, uma vez que tudo é permitido com os não-humanos, os androides que ao morrer simplesmente esquecerão todo aquele horror e serão reiniciados para o bel prazer humano. “À medida que se inicia o século XXI, o caminho para esse mundo da natureza fabricada e do ser fabricável está bem demarcado. A tecnologia finalmente conseguiu se estabelecer como o destino ontológico de todos os seres vivos”. (MBEMBE, 2022, p.43) O novo ponto da civilização seria então, a fabricação tecnológica de um novo patamar de controle necropolítico, onde tudo é artificial e passivo de ser destruído e reconstruído indefinidamente.

Contudo, durante a trama se mostram alguns impasses nesta relação aparentemente tranquila de exploração. Uma ordem de impasses se dá por alguns hóspedes e até mesmo funcionários perceberem estes androides como humanos demais para ser considerados máquinas e não um igual; se importando com a sua nudez, tendo pena de sua morte trágica, ou mesmo apaixonando-se por um anfitrião. Outra questão nasce entre os dois criadores e fundadores do parque e seus androides. Arnold acreditava ter criado um outro tipo de humano e que deveriam dar a eles livre arbítrio e direitos e acaba sendo morto por uma de suas criaturas. Já, Robert Ford tinha uma visão mais utilitária e desumanizada do que eles criaram que culmina após a morte do amigo, numa restrição maior de segurança no código dos anfitriões para os hóspedes não correrem risco de vida. Contudo, com o passar dos anos Ford foi também se tornando obcecado com o que havia criado e concordando em alguns aspectos com Arnold, cria uma versão do amigo para ser seu novo sócio Bernard e introduz, no tempo corrente da primeira temporada uma nova atualização na qual os anfitriões acessariam partes das “vidas” passadas para melhor

CIACT/SAD 09

aprimoramento de improvisos. O que isso de fato desencadeia é numa evolução maior da inteligência artificial criada e o alcance de alguns androides a um estado de consciência similar ao humano. Tal situação coloca em foco as fronteiras do que é ser humano, de quais são os parâmetros para qualificar aqueles seres como parte de nossa espécie.

Outro problema nasce com um dos hóspedes mais influentes, William, que é um dos acionistas majoritários da companhia Delos, a dona dos parques. Ele desejava que aquele mundo artificial e fictício fosse um jogo com consequências reais, ou seja, que o jogo de morte fosse jogado de igual para igual com o parque e anfitriões. “Quanto mais o jogo for patético e violento, tanto melhor desempenhará a sua função extática, que consiste em esquecer e negar a morte. [...] O grande Jogo, é justamente a guerra, onde se desafia e afronta a morte e se trata homeopaticamente a morte pela morte”. (MORIN, 1988, p.275) Ford concede este desejo no fim da primeira temporada, que somado às modificações que ele mesmo havia proposto o parque se torna um palco de um massacre, de um jogo de guerra real entre anfitriões em busca de sua liberdade da exploração e dos hóspedes em busca da liberdade de sair com vida pela última vez.

Fora do parque nas últimas temporadas são mostrados também outros robôs (desta vez máquinas e não cópias humanas) que dividem trabalho com humanos como na construção civil e uma gama de veículos aéreos e terrestres que funcionam autonomamente. No mundo real, fora do artifício soberano do parque o futuro não é sobre as fronteiras entre o que é vida humana e vida artificial e sim, sobre a glorificação da engenharia humana em produzir máquinas que harmonicamente aprimoram o cotidiano urbano. Parece um comentário do que o presente já apresenta como não um futuro distópico, mas o futuro a seguir. Faço essa colocação, uma vez que a mecatrônica tem mostrado a cada ano robôs humanoides mais capazes de ser parte da força de trabalho industrial e doméstico e as empresas de automóveis vem investindo em inteligência artificial que dirija os carros sem a necessidade grande ou nenhuma intervenção do motorista humano.

VIVER COMO AS MÁQUINAS

CIACT/SAD 09

O segundo viés levantado pela série é de nós humanos vivermos mais como as máquinas, não apenas viver junto delas. Os comentários propostos mais uma vez são tanto de ordem mais ficcionais, porém baseadas em delírios do presente, quanto de ordem mais cotidiana e próxima da realidade atual.

Na segunda temporada é revelado que o dono da Delos, quando comprou o parque das mãos de Ford e Arnold, tinha interesse em duas pesquisas: formas de minerar dados dos hóspedes naquele mundo onde cada pedra, planta, animal ou “humano” era artificial e conseguir de alguma maneira driblar a morte e passar com sucesso sua mente para um corpo de anfitrião. O primeiro desejo seria uma evolução do que já é feito por todas as grandes corporações de tecnologia com seus algoritmos, o segundo já é um sonho do dataísmo.

É importante começar a discutir o assunto com uma das relações de fascínio que alicerçam a experiência do parque e diria o comentário filosófico que os criadores do show colocam para o público, como visto na figura 1.

Figura 1 - Frame do trailer de Westworld, de Jonathan Nolan e Lisa Joy, Estados Unidos, 2016
Fonte: Youtube

Ao ser recepcionado por uma bela mulher ao chegar nas dependências do parque, o hóspede pergunta se ela é real, e a resposta não esclarece: “bem, se você não consegue discernir, isso importa?”. O fascínio mora da inteligibilidade, na ficção que é tão real quanto o real, eles soam como nós, sua pele tem a mesma textura, eles sangram como nós, pensam e sentem como nós, logo o próximo passo é ser intercambiável as duas experiências de vida. Quando não se pode perceber diferença entre humano e máquina, o próximo passo é transferir o humano

CIACT/SAD 09

totalmente para a máquina, a fim de que a humanidade seja como sua criatura perpetuamente reparável, passível de backups e melhorias e, o mais importante de tudo, virtualmente imortal. Uma vida reificada, imortalidade feita produto comercializável. É o imperativo do capital em busca de desempenho máximo sendo imposto ao orgânico.

O princípio do desempenho aproxima o ser humano da máquina e o aliena de si mesmo. Dataísmo e inteligência artificial reificam o próprio pensamento. O pensamento se faz cálculo. Lembranças vivas são substituídas por memória maquinal. Apenas os mortos se lembram de tudo. Fazenda de servidores são um lugar da morte. Estamos nos enterrando vivos para sobreviver. Na esperança de uma sobrevivência, acumulamos o valor morto, o capital. (HAN, 2021, p.21)

Porém, no seriado os esforços de transferir todas as lembranças e traços de personalidade em dados para criar uma versão androide de um ser humano falham, criando anfitriões que vão de deteriorando aos poucos, um comentário de que, por mais que o maquinal assemelha ao orgânico, não possui alma na mesma maneira que os seres biológicos e a transferência entre os dois reinos de existência é fadado ao fracasso. E este tipo de sonho tem suas raízes no recente reencantamento do mundo com as possibilidades quase mágicas ou sobrenaturais da tecnologia que se torna algo material e imaterial, de difícil compreensão de onde estão os limites de sua técnica, tanto para os bilhões de usuários leigos quanto para os cientistas que empurram suas fronteiras cada vez mais longe.

Por outro lado, principalmente na terceira e quarta temporada nas quais se exploram o mundo fora dos parques, se vê de maneira mais sutil como os humanos já estão condicionados a uma vida mais parecida com os robôs do que a humana. Aqui darei foco não nas microtecnologias mostradas, mas na grande companhia *Incite* com a inteligência artificial Rehoboam, na terceira temporada que é responsável pelo controle e manutenção da civilização humana.

O mundo de 2050 é um paraíso da vigilância. Os dados de que os humanos fazem, sentem e pensam, do que as máquinas fizeram, fazem e farão, do que os elementos da natureza irão impactar em cada local do planeta são coletados, monitorados e monopolizados pelo Rehoboam. Um comentário pertinente sobre o caminho que os algoritmos atuais podem chegar,

CIACT/SAD 09

pois cada ano que passa mais situações e ações do nosso dia-a-dia é mediado por equipamentos e softwares digitais se tornando fonte de dados que só são percebidos e analisados por outras entidades máqunicas.

A percepção contemporânea é máqunica em um grau ainda mais intenso. Apenas uma minúscula parte dela está inserida no espectro da luz visível para humanos. As cargas elétricas, as ondas de rádio, os pulsos de luz codificados por máquinas e para máquinas cruzam o ar em velocidades quase subliminares. A visão perde sua importância e é substituída pela filtragem, pela decifração e pelo reconhecimento de padrões. (STEYERL, 2017, p.47, apud FOSTER, 2021, p. 138)

A Incite consegue desta forma fazer uma potente engenharia social em traçar para cada humano em seu sistema o caminho que ele pode e deve seguir segundo sua personalidade, deficiências, vícios e potências. Isso é efetuado com os sistemas de saúde, emprego, polícia, entre outros conectados, de maneira que qualquer anomalia detectada pela inteligência artificial, é corrigida em tempo hábil para não danificar a ordem geral. É o sistema atual de moer pessoas exponencialmente mais efetivo. “Uma das maiores contradições da ordem liberal sempre foi a tensão entre liberdade e segurança. Essa questão parece ter sido decidida. A segurança agora supera a liberdade. Uma sociedade de segurança não é necessariamente uma sociedade de liberdade”. (MBEMBE, 2022, p.83). Os indivíduos passam a seguir loops narrativos assim como os anfitriões no parque, no qual o livre arbítrio é retirado, e todos seguem códigos sociais tão estreitos quanto códigos computacionais em nome da segurança, da paz e do progresso coletivo.

VIVER CONTRA AS MÁQUINAS

Por fim tem-se o viés que vem à tona principalmente na última temporada da série, que é sobre uma batalha dos humanos contra as máquinas por seus direitos de existir com dignidade. Depois de debater a exploração dos androides como não-humanos, estes alcançarem novos graus de consciência e se rebelarem contra os humanos, perceber que os humanos são regidos por algoritmos que nos fazem tão automáticos quando robôs, chega-se no ponto que os anfitriões se vingam dos humanos. Hale, uma das anfitriãs que comandam esta nova era, cria uma

CIACT/SAD 09

nanotecnologia que parasita o cérebro humano para torná-lo suscetível ao controle externo e transforma os humanos, desta vez no androide controlado. Não mais um algoritmo que preza pela ordem social, mas a inversão de papéis da exploração, na qual os humanos são as vidas descartáveis e os anfitriões são as vidas dignas.

A criatura não consegue evitar ser tão falho quanto os seus criadores. Fica evidente entre humanos e andróides que eles não conseguiriam viver em harmonia no mesmo mundo e após vários conflitos, e baixas de ambos os lados, os humanos ficam com a Terra e as mentes, ou por assim dizer as almas dos anfitriões, vão viver num mundo virtual, chamado Sublime. Entretanto, Hale, que foi vencida se recusa a viver desta maneira e escolhe abster de sua imortalidade maquina para abraçar a finitude como escolha de que tudo que tinha para viver foi vivido.

Assim, como outras grandes histórias de ficção científica a previsão é que a ascensão de outra humanidade artificial, ou a supremacia das inteligências artificiais não levaria a um futuro pacífico e sim, um caminho ainda mais brutal de exploração e violência. Estaria então, como nesses comentários da ficção, a humanidade fadada ao fracasso ao entregar sua humanidade para as máquinas?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que pelo menos as previsões da ficção são pessimistas no que tange ao futuro artificial da humanidade. No mais simples dos casos os seres humanos se tornariam menos inteligentes, hábeis e ou capazes de realizar tarefas diárias por si só sem o auxílio mecânico e digital. No pior dos casos os seres humanos se tornam os escravos das máquinas, invertendo o clico de exploração de criador e criatura.

Para além disso, é definir através dos vieses de como pode ser a relação humano-máquina, é de pensar que as fronteiras entre um e outro não estarão no corpo orgânico ou na aparência. A fronteira da vida humana estaria na consciência de saber quem se é, o livre arbítrio nas suas escolhas e a finitude da vida enquanto ser único que apenas sobrevive deixando descendentes. E se um dia a inteligência artificial garantisse um grau similar de consciência e

CIACT/SAD 09

livre arbítrio ainda lhe faltaria a experiência transcendental de ser único e finito, não copiável e não transferível para dar significado à existência e ganhar um local permanente no rol de seres vivos.

REFERÊNCIAS

FOSTER, Hal. *O que vem depois da farsa?*. São Paulo: Ubu Editora, 2021. 192 p.

HAN, Byung-Chul. *Capitalismo e impulso de morte: ensaios e entrevistas*. 1ª. ed. Petrópolis: Vozes, 2021. 188 p.

MBEMBE, Achille. *Brutalismo*. 2ª. ed. São Paulo: N-1 edições, 2022. 256 p.

MORIN, Edgar. *O homem e a morte*. 2ª. ed. Portugal: Editora Europa-América, 1988. 327 p.

WESTWORLD. Direção: Jonathan Nolan e Lisa Joy. Estados Unidos: HBO, 2016-2022. Disponível em: HBO Max. Acesso em: 12 set. 2023.

Como citar este texto:

SANTANA, Gabriel S. Viver humano com/como/contra as máquinas: um ensaio a partir da ficção científica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.